

KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNING ELEKTRON SHAKLDAGI MUSTAQIL ISHLARINI TASHKIL ETISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

ZIYOYEVA MAXFUZA SOATALIYEVNA - O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti o‘qituvchisi

Annotatsiy. Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalarida kredit-modul tizimi hamda talabalarning elektron shakldagi mustaqil ishlarini tashkil etishning didaktik imkoniyatlari haqidagi fikr va mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik dasturiy vositalar va ularning tasnifi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: kredit-modul, mustaqil ish, pedagogik dasturiy vosita, forum, SWOT, raqamli texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье представлены идеи и комментарии о дидактических возможностях кредитно модульной системы и организации самостоятельной работы студентов в электронной форме в высших учебных заведениях. Также обсуждаются современные педагогические программные средства и их классификация.

Ключевые слова: кредитно модульная система, самостоятельная работа, педагогическое программное средства, форум, цифровые технологии, зарубежный опыт.

Annotation. This article presents ideas and comments on the didactic possibilities of the credit module system and the organization of students independent work in electronic form in higher education institutions. Modern pedagogical software tools and their classification are also discussed.

Keywords: credit module system, independent work, pedagogical software tool, forum, digital technologies, foreign experience.

Bugungi kunda ta’lim tizimini isloh qilish, uni takomillashtirish va sifat darajasini oshirish yo‘lida ustuvor vazifalardan qilib, dunyodagi eng ilg‘or mamlakatlar bilan tajriba almashish, global ta’lim jarayonlarida faol ishtirok etish, hamda o‘qituvchi va talabalar oldida turgan sun‘iy to‘siqlarni bartaraf etish lozim. Ushbu maqsadlarga erishishning samarali yo‘llaridan biri sifatida kredit-modul tizimi asosida o‘quv jarayonini yo‘lga qo‘yishdir. Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimi hamda elektron ta’lim asosida tashkil etishni keng yo‘lga qo‘yish ta’lim samaradorligini oshirishga olib kelishi shubhasiz. Kredit-modul tizimi asosida o‘qitish ishlarini takomillashtirish, ommalashtirish, elektron ta’lim texnologiyalari bo‘yicha rivojlangan davlatlar tajribasini chuqur o‘rganish zamonaviy ta’lim milliy modelini

yaratilishiga imkon yaratadi.

Hozirgi kunda o‘qitish samaradorligini oshirish maqsadida kredit-modul tizimi asosida o‘quv jarayonini to‘g‘ri va samarali yo‘lga qo‘yish uchun ko‘plab olimlarimiz, tadqiqotchilarimiz tomonidan oliy o‘quv yurtlarida kredit-modul tizimini tatbiq qilishga yo‘naltirilgan adabiyotlar yaratildi va yaratilmoqda. Jumladan, B.Sh.Usmonov, R.A.Xabibullayev, G.Rixsiyeva, M.Ye. Pazilova, B.R.Muqimov, D.N.Mamatov, V.O‘rinov, M.Sultonovlarning, tadqiqot ishlari va o‘quv adabiyotlari oliy o‘quv yurtlarida kredit-modul tizimini tatbiq qilishga yo‘naltirilgan bo‘lib, unda oliy ta’limning barcha ishtirokchilari-talabalar, ilmiy izlanuvchilar, pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish mintaqaviy va tarmoq markazlari tinglovchilari, professor-o‘qituvchilar

va mutasaddi rahbarlar uchun zarur ma'lumotlar va hujjatlar shakllari taqdim qilingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmonida oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish belgilangan. Konsepsiyaning maqsadli ko'rsatkichlarida 2030-yilgacha 85 ta oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimini joriy etishni rejalashtirilgan[1]. O'zbekistonda Oliy ta'lim jarayoni 2020-2021 o'quv yilidan boshlab qisman, 2021-2022 o'quv yilidan boshlab esa to'liq kredit-modul tizimiga o'tkazildi. Asos sifatida Yevropaning ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) tizimi qabul qilindi [11].

Kredit-modul tizimining huquqiy asoslarini yaratish maqsadida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi qoshida tashkil etilgan ishchi guruhi tomonidan yetakchi OTMlarining mutaxassislari, xorijiy universitetlar va ilmiy tadqiqot muassasalarida o'qigan tajribali vatandoshlar taklif va tavsiyalarini inobatga olgan holda "Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida nizom" loyihasi ishlab chiqildi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-son qarori bilan tasdiqlandi.

Nizom kredit to'plash va ko'chirishning Yevropa tizimi (European Credit Transfer System — ECTS)ga asoslangan bo'lib, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga ta'limning kredit-modul tizimini joriy etish tartibini belgilaydi. ECTS tizimi talabaga yo'naltirilgan o'qitish, ta'lim berish

va baholashning shaffofligi tamoyiliga asoslangan bo'lib, kreditlarni yig'ish va ko'chirib o'tkazishdan iboratdir.

ECTS kredit-modul tizimi talabaga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish, ta'limda shaffoflikka erishish, ta'limda moslashuvchanlikni kuchaytirish, talabalar mobilligini kuchaytirish kabi tamoyillar asosiga quriladi. Bu tamoyillar talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishda ham muhim ahamiyatga ega. Bunda ta'lim olish vaqti tushunchasi talabaning darsda o'tirgan vaqti bilan emas, balki uning fan bo'yicha o'qish va o'rganishga sarflagan umumiy vaqtdan kelib chiqib belgilanadi. Ya'ni, talabaning ta'limi o'qituvchining «o'qitishi» uchun sarflagan soatlaridan kelib chiqib emas, balki talabaning «o'qishi» uchun sarflagan soatlaridan kelib chiqib o'lchanadi. Misol uchun, bir kredit o'zida 25-30 soat o'qish yuklamasini aks ettirsa, u o'z ichiga talabaning fanni o'zlashtirish bo'yicha auditoriya va auditoriyadan tashqari sarflagan mustaqil ta'lim vaqtini qamrab oladi. Ta'limga bunday yondashuv ma'lumot manbalari tobora kengayib borayotgan internet zamoniga ham mosdir [2; 21-b].

Mustaqil ish deganda olib borilayotgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki unda bilimlar egallanishi bilan bir qatorda ko'nikmalar shakllantirish ham mustaqil tashkil etilishini ta'minlash tushuniladi. O'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlar va ular rahbarligida o'quv vazifasini hal etuvchi ta'limning faol metodi bu- mustaqil ish hisoblanadi [4;123-b]. Kredit-modul tizimida asosiy e'tibor talabalarning mustaqil ta'lim olishiga qaratiladi.

Talabalarning mustaqil ish jarayoni – mutaxassis kadrlarni tayyorlash bo'yicha o'quv jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Bugungi kunda muhim

vazifalardan biri – talabalarning mustaqil ishlashini innovatsion ta’lim texnologiyalari va interfaol ta’lim metodlari asosida sifatli tashkil etishdan iboratdir.

Talabalarning mustaqil ishi – bu talabaning o‘ziga xos o‘quv

faoliyati bo‘lib, u didaktik topshiriqlarni mustaqil ravishda bajarishga, o‘qishga qiziqtirishga va muayyan fan sohasida bilimlarni oshirishga yo‘naltirilgan. Talabaning mustaqil ishi mazmuni mantiqiy fikrlashni, ijodiy faollikni, o‘quv materialini o‘zlashtirishda tadqiqotchilik yondashuvini shakllantirishga imkon beruvchi amaliy topshiriqlarni bajarish bilan bog‘liq bo‘ladi [3].

Hozirgi kunda kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning mustaqil ishlarini raqamli ta’lim texnologiyalarga asoslangan pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkil etish eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri sanaladi. Oliy ta’lim tizimida o‘qitiladigan o‘quv materiallarini zamonaviy dasturiy vositalar yordamida tayyorlash, undan foydalanib o‘qitishni tashkil etish talabalarning imkoniyatlarini kengaytiradi.

Zamonavoy pedagogik dasturiy vositalarga qator ilmiy tadqiqotchilar tomonidan ta’riflar berilgan. Jumladan: pedagogik dasturiy vosita – bu muayyan fan sohasi yoki mavzuni u yoki bu o‘qitish texnologiyasidan foydalanib, faoliyatni har xilda amalga oshirishda shart-sharoit yaratib beradigan dasturiy vositadir [10; 141-b].

Pedagogik dasturiy vositalar–kompyuter texnologiyalari yordamida o‘quv jarayonini qisman yoki to‘liq avtomotlashtirish uchun mo‘ljallangan didaktik vosita hisoblanadi [5; 14-b]. Pedagogik dasturiy vositalar zamonaviy o‘qitish vositasi bo‘lib, ularning tarkibiga o‘quv fani bo‘yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo‘naltirilgan dasturiy mahsulot, texnik va metodik

ta’minot, qo‘shimcha va yordamchi vositalar kiradi [9; 74-b].

Pedagogik dasturiy vositalarni quyidagilarga ajratish mumkin:

1. O‘rgatuvchi dasturlar – o‘quv materialini o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarning faoliyatini boshqaruvchi amaliy dasturlardir. Muayyan bir fan materiallarini o‘zlashtirish jarayonida kompyuter texnologiyalari yordamida foydalanish uchun yaratiladi. O‘quv materiallari bosqichma-bosqich, mashq va topshiriqlar ketma-ketlikda taqdim qilinadi, javoblarning to‘g‘ri-noto‘g‘riligi tasdiqlanadi, yo‘l qo‘yilgan xatolar displeyda aks etadi, o‘quvchilarning o‘zlashtirilishi nazorat qilinadi va baholanadi.

O‘rgatuvchi dasturlar - yangi materialni talabalar tomonidan o‘rganish, o‘zlashtirish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ular maxsus dasturlar asosida ishlab chiqiladi. Masalan, Autoplay, Adobe Flash, Html, Javascript, Micromedia, Dramveawer, Delphi, VisualBasic, C++ Builder ba boshqa zamonaviy dasturlash tillari shular jumlasiga kiradi [9; 76-b].

2. Test dasturlari - egallangan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida Quiz creator, easyQuizzy, iSpring QuizMaker kabi universal test dasturlaridan keng foydalanilishdir. Hozirgi kunda o‘quv jarayonida o‘qituvchi tomonidan talabalarga berilayotgan joriy, oraliq va yakuniy nazorat topshiriqlari yuqoridagi test dasturlari asosida tashkil etilmoqda.

3. Mashq dasturlari – interfaol didaktik elektron o‘yinlar va mavzuga doir topqirlik mashqlari. Hozirgi kunda ko‘plab rivojlangan mamlakatlarning o‘quv jarayonida Hot Potatoes dasturi orqali topshiriqlar beriladi. Hot Potatoes dasturi JCloze, JQuiz, JCross, JMix, JMatch, The

Masher kabi ilovalardan iborat.

Har qanday fanni o'rganish uchun Hot Potatoes dasturi orqali topshiriqlar yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Boisi dasturiy vositalar orqali beriladigan didaktik elektron topshiriqlar talabning darsga qiziqishini oshiradi.

4. O'qituvchi ishtirokidagi virtual o'quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar.

Pedagogika ta'limida mavjud bosma ta'lim vositalari (darslik, o'quv va metodik qo'llanmalar, jadvallar, daftarlar)ning virtual imitatsion modellarini yaratish (elektron darslik, elektron qo'llanma, elektron jadvallar, elektron daftarlar), video va audio materiallarni tinglash, ko'rish orqali fikrlashga, tahlil qilishga yo'naltirish, real bo'lmagan modellashtirilgan elektron daftarlarda interaktiv mashqlarni bajarish jarayoni virtual mavjudlik deb qaralishi mumkin.

Virtual o'qitish jarayoni va unda qo'llaniladigan texnologiyalar ko'plab innovatsion metodlar va usullarni uyg'unlashtira olishi bilan xarakterlidir. Shuning uchun ham ularni to'plash, tasniflash o'qituvchilar faoliyatiga singdirish mexanizmlarini ishlab chiqish o'z yechimini

kutayotgan muammolar sirasiga kiradi.

Ta'lim-tarbiya elektron resurslarining yaratilish jarayonini quyidagi bosqichlarga bo'lish mumkin:

1. Ta'lim-tarbiya elektron resurslarini yaratish konsepsiyasini ishlab chiqish.
2. Loyihalashtirish.
3. Taqdim etish shakllari va axborot bloklarining dizayni.
4. Ta'lim-tarbiyaviy resurslarni joylashtirishga tayyorlash.
5. Tayyorlangan resurslarning tuzilmali elementlarini to'ldirish.
6. Yaratilgan ta'lim-tarbiya elektron resurslarini tajribada sinash.
7. Elektron resurslarini ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish [7; 77-b].

Kredit-modul tizimida talabning elektron shakldagi mustaqil ishi quyidagi shakllarda joriy etilishi mumkin:

1. Talabning bevosita o'zi tomonidan mobil qurilmasi orqali amalga oshiriladigan mustaqil ishi. B. Muqimovning fikricha talabalarning mustaqil ta'limini mobil texnologiyalar asosida tashkil etish birinchi navbatda muayyan vaqt va joyga bog'liq bo'lmagan holda ta'lim materiallari o'rganiladi. Bu talabning o'rganishi kerak

bo'lgan ma'lumotlarni olishga imkon beradi [8; 94-b].. Mustaqil ishning bu turiga quyidagilarni kiritish mumkin:

- darsga tayyorlanish – ma'ruza matnlari, vodkastlar (yo'riqnoma), video materiallar, amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlari bayonlarini o'rganish;
- axborot izlash – o'z qiziqishlaridan kelib chiqib taqdim qilingan dayjest orqali internet materiallarini o'rganish;
- FAQ (ko'p so'raladigan savollar) – o'zini qiziqtirgan muammolarga o'rgatuvchi dasturlar vositasida javob izlash;
- Forum – fan mavzulari bo'yicha telegram kanallari yoki masofaviy ta'lim platformalarida fikr almashish;
- Test yechish – o'rgatuvchi test dasturlarida mashq qilish orqali fan moduliga oid materiallarni mustahkamlash;
- Nazorat ishiga tayyorlanish – fan bo'yicha kutilayotgan oraliq va yakuniy nazoratlarga tayyorgarlik ko'rish.

2. Elektron shakldagi o'qituvchi rahbarligidagi talabning mustaqil ishlari. Mustaqil ishning bu turida topshiriqlar bajarilib quyidagi dasturiy vositalar orqali ta'lim platformasiga joylashtiriladi:

Link (havola)– bu jarayonda o'qituvchi-professor tomonidan mavzuga doir internet havolasi ta'lim platformasiga jo'natiladi. Talaba berilgan internet havolasini ochib, unda keltirilgan mavzuga doir video yoki matn shaklidagi materialni belgilangan hajmda izohlashi lozim.

Chart (chizmalar asosida ishlash) – jadval, diagramma va chizmalarni cheklangan hajmda tahlil qilish. Bu - jadval doirasida qisqartirilgan (umumlashtirilgan) hajmli axborotlarni tizimlashtirish bo'yicha talabning mustaqil ishi turidir. Jadval strukturasi shakllanishi talabning materialni tizimlashtirishga moyilligini

aks ettiradi va axborotni strukturalash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Axborotni taqdim etishning qisqaligi uni qisqartirish qobiliyatini xarakterlaydi. Jadvalda bir mavzuning bo'limi (bir o'lchamli material) va turli mavzulardagi (ko'p o'lchamli material) bo'limlar aniq ko'rsatiladi. Bunday jadvallar yodlash uchun maqbul shaklga keltirilib, katta hajmdagi axborotni o'rganishda yordam beradi. Vazifa ko'pincha majburiy bo'lib, uning sifati nazorat jarayonidagi bilim darajasi bilan baholanadi. Yozma ravishda beriladi.

Q/A (question-savol/answer-javob)– masofaviy ta'lim platformasida o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga belgilangan hajmda yozma javob berish.

Review (izoh yozish)– taqdim qilingan manbaga annotatsiya yozish. Bu talabalarning kitob, maqola, qo'lyozmaning qisqacha tavsifini yozish bo'yicha darsdan tashqari mustaqil ishlarining bir turi sanaladi. Izohlash bo'yicha ish shu mavzudagi bir qator manbalarda, shuningdek adabiy sharhni tayyorlashda yordam beradi. Talaba muallif tomonidan ilgari surilgan asosiy fikrlar, muammolar, uning xulosalari, takliflarini sanab o'tishi, va matnning ahamiyatini aniqlashi kerak. Izohlar amaliy darsda berilishi yoki o'qituvchi tomonidan yozma ravishda tekshirilishi mumkin.

SWOT – talaba biror tushunchani cheklangan hajmda SWOT – tahlil qiladi. SWOT – tahlil metodi g'oya, jarayon, tajriba hamda ish natijalarini tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo'llarini topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash baholashga, analitik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

SWOT - tahlili to'rt yo'nalishda olib boriladi: muammoning

S (strength) – kuchli tomonlari, hal etilayotgan vazifaning afzalliklari;

W (weakness) – zaif, kuchsiz tomonlari, maqsadga erishishda ichki muhit omillari ta'siri;

O (opportunities) imkoniyatlari, belgilangan vazifalarni hal etishdagi eng ma'qul holat;

T (threats) – xavf-xatar, to'siqlar, faoliyatni amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi tashqi muhit omillari [6; 242-b].

Interview (intervyu) – muammoni tadqiq qilish bo'yicha suhbat uyushtirish va uni masofaviy ta'lim platformasiga yuklash. Ankeata so'rovnoma, intervyu va suhbatlar uchun savollar tayyorlash lozim. Ushbu turdagi topshiriq talabalardan ma'lumotni tushunishda, uni asosiy va ikkinchi darajali elementlarga ajratishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni, shuningdek fikrni ixcham shakllantirish va uni savol shaklida ifoda etish qobiliyatini talab qiladi. Bundan tashqari, talaba tomonidan ishlab chiqilgan ushbu psixodiagnostika vositalaridan foydalanish undan kommunikativ, idrok etish va interaktiv ko'nikmalarni rivojlantirishni talab qiladi.

So'rovnoma og'zaki muloqot asosida birlamchi ijtimoiy-psixologik ma'lumotlarni olishning uslubiy vositasi bo'lib, oldindan tuzilgan savollar tizimiga javob olish uchun anketa hisoblanadi. Intervyu - bu oldindan tuzilgan savollarga olingan javob olingan ma'lumotlarini to'plashdan iborat bo'lgan ijtimoiy psixologiya metodidir. Suhbat - bu og'zaki muloqot orqali psixologik ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita olishni ta'minlaydigan usuldir. Topshiriq kamida 10 ta savolni o'z ichiga olishi kerak.

Google Apps (Google ilovalari) – bu ko'plab Android qurilmalariga kiritilgan Google tomonidan ishlab chiqarilgan dasturiy ilovalardir. Hozirgi kunda deyarli barcha telefonlar va planshetlarda mavjud

bo'lgan asosiy Google dasturlari. Google Classroom platformasida hamkorlikda slyaydlar, jadvallar, matnlar shaklidagi topshiriqlarni bajarish mumkin.

Report (hisobot) – talabalar seminar mashg'ulotlari, mustaqil ta'lim topshiriqlari va kurs ishlari bo'yicha hisobotlarini masofaviy ta'lim platformasiga kiritishadi.

Talabaning mustaqil ishini elektron shaklda tashkil qilishda iloji boricha uning qurilmasiga moslashish maqsadga muvofiq. Hozirgi kunda ko'pchilik talabalar android tizimida ishlovchi mobil qurilmalarga ega bo'lganliklari sababli m-learning tizimiga mos dasturlardan foydalanish talaba uchun har tomonlama qulay hisoblanadi.

Respublikadagi oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimi asosida tashkil etilishi ta'lim tizim uchun o'ziga xos yangilik bo'ldi. Albatta har bir yangilikni amaliyotga tadbiq etish qiyinchiliklarga uchrab, ushbu jarayonda muammo va kamchiliklar namoyon bo'ladi. Kamchiliklarni inobatga olgan holda oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimi sharoitida mustaqil ish topshiriqlarini elektron vositalar orqali yaratishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

- o'quv fani bo'yicha xalqaro ta'lim standartlariga javob bera oladigan matnli, audio, video, animatsiyali o'quv materiallarini elektron versiyasini yaratish;

- o'quv fani bo'yicha mustaqil ish uchun elektron resurslar manbasini yaratish;

- elektron ta'lim vositalarning didaktik imkoniyatlaridan foydalana olishlarini ta'minlash hamda ko'rsatma va tavsiyalarni ishlab chiqish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kredit texnologiyasi sharoitida talabaning mustaqil ishini professor-o'qituvchilar

